

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОТЕРАПИИ ПРИ СОМАТОТРОПНЫХ АДЕНОМАХ ГИПОФИЗА**Халимова З.Ю., Иссаева С.С.**

Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилась оценка влияния лучевой терапии (ЛТ) на состояние гипофизарных функций и динамику размеров соматотропных аденом гипофиза у пациентов с акромегалией в различные сроки после лечения. Обследовано 50 пациентов, получавших традиционную гамма-терапию. Результаты показали эффективность ЛТ в достижении биохимической ремиссии (снижение СТГ до нормы у 68% пациентов) и уменьшении размеров аденом (микроаденомы выявлены у 84% больных через 5-10 лет). Однако отмечена высокая частота развития гипопитуитаризма в отдаленные сроки (до 79,2% для ТТГ), что требует гормональной заместительной терапии у 62% пациентов. ЛТ является эффективным методом лечения, особенно при неоперабельных аденомах, но требует тщательного мониторинга эндокринных функций.

Ключевые слова: акромегалия, соматотропная аденома гипофиза, лучевая терапия, гипопитуитаризм, гормон роста, гамма-терапия.

CLINICAL ASPECTS OF THE USE OF RADIOTHERAPY IN SOMATROPIC ADENOMAS OF THE PITUITARY GLAND**Khalimova Z.Yu., Issaeva S.S.**

Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Endocrinology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the impact of radiation therapy (RT) on pituitary function and the size dynamics of somatotropic pituitary adenomas in patients with acromegaly at various time points after treatment. Fifty patients receiving traditional gamma therapy were examined. The results demonstrated the effectiveness of RT in achieving biochemical remission (reducing STH to normal in 68% of patients) and reducing adenoma size (microadenomas were detected in 84% of patients after 5-10 years). However, a high incidence of hypopituitarism was noted in the long term (up to 79.2% for TSH), requiring hormone replacement therapy in 62% of patients. RT is an effective treatment method, especially for inoperable adenomas, but requires careful monitoring of endocrine function.

Key words: acromegaly, somatotropic pituitary adenoma, radiation therapy, hypopituitarism, growth hormone, gamma therapy.

ГИПОФИЗ БЕЗИНИНГ СОМАТОТРОПИК АДЕНОМАЛАРДА РАДИОТЕРАПИЯНИ ҚЎЛЛАШНИНГ КЛИНИК ЖИҲАТЛАРИ**Халимова З.Ю., Иссаева С.С.**

Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади даволашдан кейинги турли вақт оралигида акромегалия билан оғриган беморларда нур терапиясининг (РТ) гипофиз функциясига таъсирини ва соматотроп гипофиз аденомаларининг ўлчам динамикасини баҳолаш эди. Анъанавий гамма терапиясини олган эллик бемор текширилди. Натижалар РТ нинг биокимёвий ремиссияга эришишида (беморларнинг 68 фоизида СТХ ни нормал ҳолатга келтириши) ва аденома ҳажмини камайтиришида самарадорлигини кўрсатди (микроаденомалар 5-10 йилдан кейин беморларнинг 84 фоизида аниқланган). Бироқ, узоқ муддатда гипопитуитаризмнинг юқори даражаси қайд этилди (ТШ учун 79,2% гача), бу беморларнинг 62 фоизида гормонларни алмаштириши терапиясини талаб қилади. РТ самарали даволаш усули ҳисобланади, айниқса операция қилиб бўлмайдиган аденомалар учун, аммо эндокрин функцияни диққат билан кузатишни талаб қилади.

Калит сўзлар: акромегалия, соматотроп гипофиз аденомаси, нур терапияси, гипопитуитаризм, ўсиш гормони, гамма терапияси.

Введение. Акромегалия - это хроническое заболевание, характеризующееся гиперсекрецией гормона роста (ГР), в основном вызванной аденомой гипофиза[8].

Целями терапии акромегалией являются [11] контроль размера опухоли и предотвратить локальные массовые эффекты [7], уменьшить признаки и симптомы болезни [2], предотвратить или улучшить осложнения [3] и контроль биохимические показатели активности [5], предотвратить раннюю смертность. В настоящее время методы лечения акромегалии включают хирургическую, медикаментозную и лучевую методы терапии.

Несмотря на то, что медикаментозная терапия эффективна при контроле акромегалии, лучевая терапия (ЛТ) все ещё предлагается как ценный выбор в качестве лечения при аденомах гипофиза, для достижения ремиссии на гормональном уровне, так и на контроле над опухолевой массой [1] у пациентов с акромегалией. ЛТ проводится у пациентов с неоперабельной опухолью, неприемлемым уровнем гормонов, несмотря на хирургическую и медикаментозную терапию, или прогрессирующий рост опухоли [4, 9]. Современная ЛТ включает в себя сложную подачу ионизирующего излучения в ткань мишени. В большинстве опубликованных исследований при традиционной ЛТ контроль над ростом опухоли достигается в 85-95% случаев, понижая уровни ГР/ИФР-1 на менее чем 5нг/мл почти в 80% случаев через 10-15 лет после ЛТ [10]. Несмотря на эффективность, все еще остаются ряд вопросов, касательно необходимости применения ЛТ и его потенциальной токсичности.

Таким образом, лучевая терапия является высокоэффективным методом лечения пациентов с персистирующей активной акромегалией после хирургического вмешательства и/или во время консервативной терапии. Клинические данные на сегодняшний день дают полезные результаты, чтобы помочь уточнить дозы облучения и дозы для оптимизации терапевтической эффективности, минимизации осложнений связанных с лечением. Долгосрочные данные четко указывают на то, что традиционная ЛТ дает возможность достигнуть биохимической ремиссии заболевания у 50-60% пациентов после 10 лет, с приемлемой частотой осложнений.

Цель исследования: Оценить влияние ЛТ на состояние гипофизарных функций и состояние нейроэндокринной системы у больных с соматотропными аденомами гипофиза в различные сроки послелучевой терапии в зависимости от возраста больных, размеров и активности образования.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 50 больных с соматотропными аденомами гипофиза, которые получали ЛТ в гамма терапевтических аппаратах. Все больные получали традиционную гамматерапию гипоталамо-гипофизарной области многопольным конвергентным методом в суммарной дозе 45-60 грей по 20-25 фракцией через день.

Длительность болезни составил в среднем 15 лет. Сроки наблюдения после ЛТ составил в среднем 10 лет.

Анализ полученных данных показал, что наиболее часто акромегалия встречалась у мужчин ($P < 0,001$) в возрасте 45-59 лет (50%), а у женщин ($P < 0,001$) – в возрасте 30-44 лет (44,4%). Кроме того, достаточно был высоким риск развития этого заболевания у мужчин в возрасте 30-44 лет (28,6%), а среди женщин в возрасте 45-59 лет (25%).

Важным критерием в выборе лечения является возраст, поэтому мы разделили больных на возрастные группы. В целом, возраст больных варьировал от 29 до 77 лет, в среднем - $44,7 \pm 6,8$ лет. По возрастным показателям больные были разделены на 3 группы: 1-я возрастная группа - 29-44 лет – 23 больных (46%), 2-я группа - 45-59 лет – 16 больных (32%), 3-я группа - 60-79 лет- 11 больных (22%).

Кроме того, больные разделялись на группы в зависимости от сроков их наблюдения при проведении лучевой терапии.

В зависимости от сроков наблюдения на фоне ЛТ больные были разделены на 3 группы: 1-я группа через год после ЛТ – 7, 2-я группа 1-5 лет – 19, 3-я группа 5-10 лет -24 больных.

Всем больным проводили нейровизуализационные (КТ и МРТ гипоталамо-гипофизарной области), гормональные (ГР, ИФР-I, пролактин, тиреотропный гормон (ТТГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), адренкортикотропный гормон (АКТГ), кортизол, св. Т4, эстрадиол, тестостерон) и общеклинические исследования в динамике лечения; нейроофтальмологические исследования (острота зрения, глазное дно и поле зрения).

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования, динамика гормонального статуса больных до и после ЛТ, позволяет не только оценить эффективность ЛТ в целом, но и определить тактику дальнейшего ведения больных с акромегалией.

Снижение уровня ГР до нормы отмечается в I возрастной группе у 8 больных, и во II возрастной группе у 5 больных и составил $2,65 \pm 2,2$ мМЕ/л и $2,23 \pm 1,4$ мМЕ/л соответственно.

В III группе, у 11 больных в возрасте 60-79 лет у 11 больных до ЛТ средний уровень СТГ составил $46,5 \pm 8,2$ мМЕ/л.

После ЛТ уровень СТГ снизился таким образом: не подавлен только у одного больного и составил $22,1 \pm 0,89$ мМЕ/л, у 3 больных уровень СТГ было подавлено, но не до нормы и составил $6,7 \pm 0,7$ мМЕ/л, только у 7 больных было подавлено и составил $2,46 \pm 2,2$ мМЕ/л.

Наиболее высокий уровень содержания соматотропного гормона приходился на возрастной период от 45 до 59 лет и составил $77,5 \pm 9,68$ мМЕ/л, а от 26 до 44 лет было $68,1 \pm 6,84$ мМЕ/л. После ЛТ этот показатель в обеих возрастных группах был почти одинаково подавлен, но не до нормы. При этом в I возрастной группе снижение уровня ГР отмечается у 10 больных, и во II возрастной группе у 9 больных и составил $9,99 \pm 6,2$ мМЕ/л.

Более того, хотелось бы отметить 2 отклонения до ЛТ, через год оценивая данные функции обнаружили, что наибольшая частота снижения ($p < 0,09$) функции отмечалось у тиреотропина, который имел место у 2 (28,6%) больных (рис.2). ЛГ, ФСГ, АКТГ в одинаковой степени уменьшались у 1 (14,3%) больного. Через 5 лет это картина опять имела подобную тенденцию и на первый план выступала высокая частота снижения уровня ТТГ и ФСГ у 10 (52,6%) больных.

А через 10 лет снижение функций ТТГ было у 19 (79,2%) больных. ЛГ, ФСГ и АКТГ у 10 (41,7%), 13 (54,2%) и 9 (37,5%) ($p < 0,05$) больных соответственно.

Как показывают наши анализы, с увеличением длительности наблюдения после лучевого лечения частота развития гипопитуитаризма прогрессирует. При этом анализ до ЛТ показал что, сохраняется закономерность выпадения тропных функций гипофиза при соматотропных аденомах гипофиза, что подтверждается и в нашем случае. В нем последовательно выпадают гонадотропная, тиреотропная и адренокортикотропная функция гипофиза.

Результаты наших исследований свидетельствуют о высокой частоте снижения уровня ТТГ которое можно связывать с лучшей чувствительностью тиреотрофов гипофиза к действию луча. А кортикотрофы наоборот связывается более резистентными к действию луча и проявляют относительно низкую эффективность ЛТ при них с недостаточным снижением уровня АКТГ в постлучевом периоде.

В целом, лучевая терапия, с последующей медикаментозной терапией агонистами дофамина как в ближайшие, так и в отдаленные сроки после ее проведения, способствует стабилизации патологического процесса при акромегалии, которые рекомендуются Международным консенсусом (2011).

Следует отметить, что до ЛТ случаи несахарного диабета и энцефалопатии у больных с акромегалией не наблюдались. В постлучевом периоде только у больных III группы развился несахарный диабет и составил 4,2% больных, а у 35,7% больных развилась энцефалопатия. СПТС имело место у 10,5% и 45,8% больных во II и III групп соответственно.

Далее, результаты изучения частоты встречаемости акромегалии в зависимости от пола и размеров соматотропином представлены в таблице 1.

Как видно из представленных в этой таблице данных, как у мужчин (в 92,9% случаев) так и у женщин (в 90% случаев) достоверно чаще ($p < 0,99$) встречаются макроаденомы. Частота встречаемости гигантских аденом намного ниже (21,1% и 13,9% соответственно), а микроаденомы в нашем исследовании встречались только у женщин, и частота их встречаемости составила лишь 2,8%.

Результаты изучения взаимосвязи между возрастом больных и динамикой размеров соматотропином после лучевой терапии представлены на рис 3 и 4.

Анализ показывает, что до ЛТ в 1-группе макроаденома наблюдалась в 100% случаев, микроаденом и гигантских аденом не было выявлено. Во 2-группе микроаденомы не наблюдалось. Макроаденомы были выявлены у 90%, гигантские аденомы у 10% больных. В 3-группе частота микроаденом составила 4%, макроаденом 88%, гигантских аденом 8%.

После ЛТ эти показатели имели значительно позитивную динамику.

В 1-группе случаи микроаденом увеличились до 42%, макроаденомы уменьшились в 1,7 раза и составили 58%, и гигантских аденом не было выявлено. Во 2-группе до стадии микроаденомы уменьшились у 58% больных (за счет уменьшения случаев макроаденом и гигантских аденом) а случаи макроаденом уменьшились в 2 раза и гигантских аденом также не было выявлено.

Как видно, в отдаленные сроки постлучевой терапии наблюдалось достоверное снижение размеров гипофиза. В 3-группе больных микроаденома была у 84% больных, частота макроаденом уменьшилось в 8 раз – у 12% больных и только у одного больного наблюдался рецидив аденомы гипофиза. Это объясняется тем, что гигантские аденомы после ЛТ уменьшились в размерах до макроаденом, но у одного больного с макроаденомой развился рецидив.

Выводы. Таким образом, достоверное снижение всех гормонов аденогипофиза (кроме пролактина) наблюдается в отдаленные сроки лучевой терапии и имеется тенденция к развитию гипопитуитаризма. Гипопитуитаризм является наиболее распространенным поздним осложнением ЛТ при со-

матотропных аденомах гипофиза и наблюдается до 60% случаев [6]. В наших исследованиях гормональной заместительной терапии нуждались 22% пациентов до ЛТ и 62% после ЛТ. Неясно, был ли гипопитуитаризм вызван исключительно ЛТ или было влияние токсичности ЦНС, связанной с применением более высоких доз луча. Наши результаты подтвердили ранее сообщенную эффективность ЛТ для ГР-секретирующих аденом гипофиза [6].

Анализ результатов изучения взаимосвязи между возрастом больных и активности процесса, изменением размеров соматотропином в различные сроки наблюдения после лучевой терапии показал, что во всех возрастных периодах, даже в период наиболее интенсивного развития соматотропином – в возрасте 26-44-х лет, лучевая терапия является достаточно эффективным методом лечения и даёт положительные результаты в большинстве случаев. В возрастном периоде с 60 до 79 лет в отдаленные сроки после ЛТ наблюдалось достоверное улучшение результатов.

Список литературы:

1. Adler J.R. Visual Field Preservation After Malignant Pituitary Tumor Resection. *Journal of Neuro-Oncology* 2006. № 2 (59). С. 244–254.
2. Alexander L, Appleton D, Hall R, Ross W, Wilkinson R. Epidemiology of acromegaly in the Newcastle region // *Clinical endocrinology*. 2020. С. 71–79.
3. Daly A.F. [и др.]. High Prevalence of Pituitary Adenomas : A Cross-sectional Study. 2016. С. 4769–4775.
4. Freda P.U. How effective are current therapies for acromegaly? // *Growth hormone & IGF research : official journal of the Growth Hormone Research Society and the International IGF Research Society*. 2023. С. 144–151.
5. Johnson N. New approaches to the development and use of treatment guidelines // *Formulary*. 2021. С. 665–678.
6. Katznelson L., Atkinson J.L.D. AACE Guidelines // *Endocr. Pract.* 2021. С. 74–76.
7. Mechanick J.I. [и др.]. AACE Guidelines American Association of Clinical Endocrinologists Protocol for Standardized Production of Clinical practice guidelines — 2020 Update 2020. № 2 (16). С. 270–283.
8. Melmed S. Science in medicine Acromegaly pathogenesis and treatment 2019. № 11 (119).
9. Morange A.E. [и др.]. Radiotherapy and radiosurgery in acromegaly 2019. С. 3–10.
10. Pereira A.M. [и др.]. Increased Prevalence of Regurgitant Valvular Heart Disease in Acromegaly 2004. № May 2024. С. 71–75.
11. Acromegaly A. [и др.]. American Association Of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines For Clinical Practice For The Diagnosis And Treatment Of Acromegaly American Association Of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines For Clinical Practice 2024. № 3 (10). С. 213–225.

Для цитирования: Халимова З.Ю., Иссаева С.С. Клинические аспекты применения радиотерапии при соматотропных аденомах гипофиза // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 1507–1510. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060265>